

**Mejora de la reflexión crítica en la formación inicial de
maestros en Educación Infantil y Primaria.
Secuencias didácticas basadas en una pedagogía especulativa**

Coordinador del documento: Fernando Guzmán Simón

Relación de autores del documento:

Alejandra Pacheco Costa, M^ª Jesús Balbás Ortega, Claudio González Jiménez, Giovanna Caetano da Silva, Concepción Torres Begines, Sabina Reyes de las Casas, Irene Moreno Medina y Fernando Guzmán Simón

Dirección de correo del coordinador: fernandoguzman@us.es

Este proyecto ha sido financiado por el **IV Plan Propio de Docencia en su convocatoria de apoyo a la innovación docente** de la Universidad de Sevilla
(Curso académico 2023/24)

Mejora de la reflexión crítica en la formación inicial de maestros en Educación Infantil y Primaria. Secuencias didácticas basadas en una pedagogía especulativa © 2024 by Fernando Guzmán-Simón is licensed under CC BY-SA 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Resumen del contenido de la memoria

Las investigaciones de la última década basadas en el Materialismo feminista han supuesto un profundo debate en el seno de la Educación Superior y en la investigación educativa. Este proyecto de innovación docente ha repensado cómo se construye el conocimiento y cómo el modo de aprender y experimentar las cosas también asume una manera de entender el mundo y las relaciones que se establecen entre los distintos agentes humanos y no-humanos. Este planteamiento cuestiona en el marco de la Educación Superior la manera en la que se construyen las voces en la Educación y cómo estas reproducen estructuras de poder. En consecuencia, este proyecto ha llevado a cabo el diseño, implementación y evaluación de diversas secuencias didácticas que muestren en las aulas una perspectiva crítica de la educación desde el Feminismo Materialista. Este planteamiento teórico nos ha inspirado en la aplicación de la pedagogía especulativa de Kuby y Christ (2020) en las aulas de la US. Este proyecto ha logrado sensibilizar a los estudiantes y al profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación hacia una pedagogía desde otros parámetros de aprendizaje en Educación Superior. Los resultados del proyecto han sido evaluados a través de un grupo focal con estudiantes y una autoevaluación del equipo de investigación. Los resultados esperados tienen como finalidad la mejora en la docencia universitaria orientada hacia los futuros profesores de Educación Infantil y Primaria.

Palabras claves: Educación Superior, materialismo feminista, construcción de mundos

Summary of the report

The research of the last decade based on feminist materialism has led to a profound debate within higher education and educational research. This teaching innovation project has rethought how knowledge is constructed and how the way of learning and experiencing things also presupposes a way of understanding the world and the relationships established between different human and non-human agents. This approach questions, in the context of higher education, how voices are constructed in education and how they reproduce power structures. Consequently, this project has carried out the design, implementation and evaluation of different didactic sequences that show a critical perspective of education from a materialist feminist perspective in the classroom. This theoretical approach has inspired us to apply the speculative pedagogy of Kuby and Christ (2020) in US lecturer. This project has succeeded in raising awareness among students and faculty of the Faculty of Education of a pedagogy based on other learning parameters in higher education. The social impact of the project were evaluated through a focus group with students and a self-evaluation of the research team. The expected results are aimed at improving university teaching aimed at future teachers of early childhood and primary education

Keywords: Higher Education, Feminist materialism, worlding

Productos desarrollados por el proyecto

El planteamiento inicial de este proyecto nació de los escritos de Kuby y Christ (2020), quienes desarrollaron todo un programa en la Facultad de Educación que reflejaron en su libro *Speculative pedagogies of qualitative inquiry* (Routledge). En él, plantearon buena parte de sus reflexiones sobre cómo enseñaban a sus estudiantes a cuestionar la investigación educativa desde una perspectiva crítica y la necesidad de abrir espacios emergentes de aprendizaje. Su crítica al concepto de intervención educativa en la Educación Superior nos ha llevado a plantear diversas “provocaciones” educativas con el fin de reflexionar críticamente sobre el sentido y la ideología en el aprendizaje escolar. Todos los participantes en este proyecto fueron informados del mismo, firmaron un consentimiento informado y recibieron una hoja informativa con todos los datos del proyecto, los objetivos que perseguía y el papel solicitado a los estudiantes participantes. Durante toda la duración del proyecto, los estudiantes pudieron retirarse del mismo.

Las provocaciones aplicadas en las distintas asignaturas participantes son descritas más abajo. Dichas fichas han sido publicadas en la Web del grupo de investigación LITERACIES-HUM1044 (www.literacies.cica.es) y en Zenodo (<https://zenodo.org/>) con una licencia Creative Commons del tipo CCBY.

Fichas de las provocaciones aplicadas en las aulas durante el proyecto de innovación

1. Sonorización de cortos (Alejandra Pacheco Costa)

Título:	Sonorizando: Más allá de las palabras
Objetivos:	<p>-Explorar los sonidos cotidianos y los afectos, significados e implicaciones asociados a ellos</p> <p>-Reflexionar sobre el papel de lo lingüístico en la comunicación</p> <p>-Desarrollar estrategias de comunicación multimodales</p>
Actividad:	<p>Fase 1. Presentación</p> <p>-Esta propuesta surge a partir de la realización de cotidiáfonos por parte de los estudiantes. Aunque es posible realizarla sin esta elaboración, sí es conveniente que los estudiantes estén familiarizados con los sonidos que les rodean, y hayan tenido alguna práctica de experimentación con las posibilidades sonoras de la materia.</p> <p>Fase 2. Elaboración y registro</p> <p>-Los alumnos elegirán un corto de animación, de no más de 4 minutos de duración. Aunque la elección es libre, es posible guiar a los estudiantes en determinado tipo de cortos (por su ubicación, por los personajes humanos o no humanos, género, etc.) que puedan facilitar la realización del corto. Esta elección tiene un impacto considerable en las dificultades que tendrán que afrontar los estudiantes, como se verá en la Fase 3.</p> <p>-Los alumnos, en grupos de unos 6-8 estudiantes y durante un tiempo aproximado de una hora, preparan la sonorización del corto. Para ello pueden utilizar cualquier objeto, físico o grabado, instrumentos, sonidos cotidianos, etc. Es conveniente restringir el uso de la voz a sonidos no lingüísticos. El uso de sonidos vocales tiende a usarse como un facilitador para los casos en los que no se encuentra el sonido específico en los materiales, pero al mismo tiempo restringe la capacidad de los estudiantes para explorar el entorno sonoro. En la sonorización es conveniente que se sigan estas fases:</p> <ul style="list-style-type: none">• Visionado del corto (siempre sin el sonido original, con el dispositivo en mute)• Varios visionados del corto en los que se improvisen posibilidades de sonorización y se busquen los efectos más adecuados• Elaboración de un guion de la sonorización, repartiendo lo que cada estudiante va a realizar y con qué medios. Cada estudiante puede realizar varios sonidos.• Sincronización con la imagen <p>-Interpretación de la sonorización y grabación. La grabación se realiza en audio, y después se monta con la imagen.</p>

	<p>Fase 3. Puesta en común</p> <p>Se realizará una puesta en común de los cortos sonorizados. Se pueden ver en la clase, o bien dejarlos en una plataforma, carpeta compartida o red social privada con la posibilidad de crear debates y subir comentarios.</p> <p>En la puesta en común deberían abordarse cuestiones técnicas de realización, la búsqueda de los sonidos específicos o la relación con los materiales pero, muy especialmente, sería interesante centrarse en las siguientes cuestiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultades/ventajas de trabajar con personajes humanos/no humanos • Humanización de los personajes • Dificultades encontradas en el uso de la comunicación no lingüística • Consideraciones semióticas sobre los sonidos y su producción: ¿el objeto que produce el sonido en la imagen es el que nosotros utilizamos? ¿Hay sonidos que “significan” más de lo que aparece en la imagen? ¿Qué otros significados emergen en las sonorizaciones que no estaban previstos? • La colonización del sonido: qué posibles sonidos no se han sonorizado, cuáles se quedan fuera y por qué, qué sonidos son “aceptables” en el producto, cómo se interpretan los sonidos culturalmente.
Duración temporal:	<p>Tres semanas:</p> <p>Fase 1. Sesión en clase</p> <p>Fase 2. Sesión en clase y edición del video y audio fuera de clase</p> <p>Fase 3. Sesión en clase y análisis colectivo</p>
Evaluación:	<p>Los instrumentos para la evaluación serán:</p> <p>-Participación en las reflexiones y debates en clase. Se valorará la asimilación de conceptos como entorno sonoro, semiótica del sonido, y la sensibilización a la diversidad de sonidos en el entorno.</p> <p>-Producción de la sonorización. Se valorará la capacidad para utilizar los materiales del entorno de manera imaginativa y creativa, consiguiendo los efectos deseados y superando las limitaciones de los materiales.</p> <p>-Puesta en común. Se valorará la capacidad para reflexionar sobre los productos, las implicaciones sobre la semiótica del sonido y su colonización, y la capacidad de conectar estas reflexiones con otros aspectos o momentos de sus aprendizajes.</p> <p>La documentación pedagógica generada será:</p> <p>-Registros sonoros</p> <p>-Registro de los debates y puestas en común</p> <p>-Cortos sonorizados</p>
Materiales necesarios:	<p>-Equipo de sonido</p> <p>-Equipo de grabación de audio</p> <p>-Software de edición de audio y video</p>
Bibliografía:	<p>Gershon, W. S. (2018). <i>Sound curriculum. Sonic studies in educational theory, method and practice</i>. Routledge.</p> <p>Wargo, J. M., Oliveira, G., y Bronwell, C. J. (2021). Sound, sentience, and schooling: Writing the field recording in educational ethnography. <i>Anthropology and Education Quarterly</i>, 52(3), 315-334. https://doi.org/10.1111/aeq.12365</p>

2. Elaboración de paisajes sonoros (Claudio González Jiménez)

Título:	Representación sonora en grafía creativa.
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionar sobre los parámetros del sonido, comprenderlos y vivenciarlos a través del establecimiento de relaciones de semejanza entre sonido y grafía creativa. • Plantear propuestas creativas de carácter interdisciplinar (áreas/materias: Música, Plástica, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales), asociadas al concepto de semiografía del sonido, que recojan significados literales y afectivos. • Exponer los resultados al grupo-clase eludiendo códigos verbales de comunicación.
Actividad:	<p>Se llevan a cabo en clase diversas propuestas de contextos y sonidos asociados (torbellino de ideas), con el fin de elaborar un paisaje sonoro en grafía creativa.</p> <p>Se presenta un eje horizontal que represente la línea del tiempo, atendiendo con ello a que en los diferentes contextos los sonidos varían en función del horario.</p> <p>Se incluyen elementos de grafía que evoquen los cuatro parámetros del sonido, empleando grafías que representen del modo más directo (no arbitrario) el sonido del elemento emisor, no su imagen visual.</p> <p>Evitaremos utilizar únicamente representaciones lineales, empleando diferentes groesos de trazos, colores, figuras, manchas, etc.</p> <p>Salvo que se persiga representar un caos sonoro (p. ej., sonido de bullicio) se evita en lo posible superponer la grafía mezclándola entre sí. Preferiblemente se sitúa ordenadamente la representación de cada tipo de sonido en paralelo con los otros y el eje de la franja horaria.</p> <p>Se tiene presente que los sonidos situados en paralelo suenan simultáneamente en el paisaje sonoro.</p> <p>Se incluye una leyenda explicativa de la grafía empleada, sin texto, y un título referente al paisaje sonoro.</p> <p>Se expone el resultado final en clase, proyectando en una pantalla dos documentos obligatorios: 1. la vista general de la representación gráfica del paisaje sonoro, 2. una presentación con la grafía individual y su sonido asociado, por cada diapositiva.</p> <p>Opcionalmente, para obtener una calificación mayor, los estudiantes pueden realizar una animación en vídeo del paisaje sonoro, con una marca visual que recorra su eje mientras se visualiza y se escucha.</p> <p>La actividad se lleva a cabo en grupos de trabajo integrados por 3 a 5 estudiantes.</p>
Duración temporal:	Cuatro sesiones de clase.
Evaluación:	<p>Se elabora una rúbrica de evaluación con cuatro indicadores (calificación de cada indicador = 2,5) y observaciones de tipo cualitativo sobre cada uno de ellos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semejanza de la grafía con el elemento sonoro / dimensionada relación de las grafías entre sí. • Diversidad de elementos sonoros / de grafía.

	<ul style="list-style-type: none"> • Orden, limpieza y claridad de presentación. • Exposición. <p>Esta actividad forma parte del conjunto de Actividades Académicas Dirigidas (AADS), que se evalúan en la asignatura con un criterio de calificación del 20% del total.</p> <p>Es requisito indispensable para la evaluación de cada AAD la entrega por parte de cada grupo de un documento de declaración conjunta del reparto de tareas, en el que se haga constar el trabajo realizado por cada integrante. Dicho documento debe estar suscrito por todos.</p>
Materiales necesarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Colores para elaborar previamente en papel los borradores de la graffía. • Un ordenador mínimo por grupo de trabajo, para elaborar el resultado final de la presentación. • Aplicación <i>Canva</i>, para realizar la representación gráfica y sonora. • Cañón de proyección y pantalla, para la exposición.
Recogida de datos:	<p>Resultados cuantitativos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Total estudiantes participantes/evaluados: 70. • Total calif. sobresaliente: 29. • Total calif. notable: 51.
Análisis de datos:	<p>Resultados cualitativos:</p> <p>Fortalezas.</p> <p>Los resultados de la graffía presentan amplia diversidad, son evocadores y en ocasiones aportan un significado poético bastante literal. El resultado visual del conjunto de la graffía resulta a menudo atractivo, y constituye un producto creativo sorprendente en algunos casos. La destreza en el manejo de las TICS por parte de algunos grupos de trabajo aporta resultados de interés, y ocasionalmente inesperados. Los estudiantes, en general, se sienten cómodos expresándose en códigos no verbales, observándose durante el proceso creativo de la actividad conductas que denotan liberación y estímulo por explorar formas de comunicación menos habituales, con otro alcance.</p> <p>Debilidades.</p> <p>Los problemas más frecuentes observados están relacionados con representaciones de aspectos visuales del elemento sonoro (p. ej., sonido del mar = color azul), así como uso de relaciones de significado establecidas de manera convencional por condicionantes culturales (p. ej., representación de onomatopeyas mediante códigos visuales abstractos extraídos del cómic), sin que siempre exista entre significante y significado una conexión lo más directa posible, en contra de uno de los objetivos que persigue la actividad.</p> <p>Pueden consultarse diversos ejemplos en el siguiente enlace: Claudio - Paisajes sonoros</p>
Bibliografía /	<p>Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. <i>Signs: Journal of Women in Culture and Society</i>, 28(3), pp. 801-831.</p>

Referencias:	<p>Hackett, A. (2021). <i>More-than-human literacies in early childhood</i>. Bloomsbury Academic.</p> <p>López Cano, R. (2004). Música en la poshistoria: apuntes para una semioestética cognitiva de los nuevos comportamientos musicales. En M. A. Murillo Munilla, (Ed.), <i>Congreso de la Asociación Española de Semiótica</i> (pp. 681-699).</p> <p>Murris, K. (2016). <i>The Posthuman child. Educational transformation through philosophy with picturebooks</i>. Routledge.</p> <p>Pacheco-Costa, A. y Guzmán-Simón, F. (Eds.) (2022). <i>Perspectivas de lo más-que-humano en la infancia</i>. Síntesis.</p> <p>Schafer, M. (1969) <i>El nuevo paisaje sonoro</i>. Ricordi.</p> <p>___ (1984) <i>Limpieza de oídos</i>. Ricordi.</p>
Notas u observaciones complementarias:	<p>Asignatura: Educación Musical.</p> <p>Grupo teórico: 1</p> <p>Curso académico: 2023-24. 1º cuatrimestre.</p> <p>Profesor/coordinador de la actividad: Claudio González Jiménez (claugon@us.es)</p> <p>Departamento: Educación Artística.</p> <p>Área: Didáctica de la Expresión Musical.</p>

3. Pensar la educación y la infancia a través de las viñetas de Frato (Concepción Torres Begines)

Título:	Reflexión colaborativa sobre infancia
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none"> • Pensar sobre las diferentes visiones de infancia • Discutir cómo estas visiones impactan las clases de lengua y literatura en E.I
Actividad:	<p>En la primera sesión, debatimos el texto de Reggio Emilia sobre las imágenes de la infancia. Toda la clase se dividió en distintos grupos y cada uno tomó una parte del texto. Cada grupo trabaja en la lectura crítica de su parte y luego comparte la información con el resto de la clase. Reflexionamos sobre qué son las imágenes de la infancia, la familia y la educación y cómo repercuten en el aula.</p> <p>En la clase práctica, cogí varios libros de Francisco Tonucci de la biblioteca. Este autor trabaja con viñetas irónicas sobre el sistema educativo. Entregué un libro a cada grupo. Cada grupo tenía que elegir una viñeta y poner un post respondiendo, con una pregunta o una afirmación, a lo que pensaban de la viñeta. Los libros fueron rotando de grupo en grupo hasta que todos pudieron dejar una nota en cada viñeta. Colectivamente, volvimos a debatir las viñetas elegidas, por qué las habíamos elegido y qué reflexiones presentaban y cómo podíamos aplicarlas a las clases de alfabetización.</p>
Duración temporal:	<ul style="list-style-type: none"> • 2 sesiones (1 teórica y una práctica)
Evaluación:	<ul style="list-style-type: none"> • Esta actividad se incluyó en el portafolio de los alumnos. Les pedí que hicieran una foto de la página con la viñeta y las notas adhesivas.
Materiales necesarios:	<ul style="list-style-type: none"> • Post it • Libros Francisco Tonucci
Bibliografía :	<p>Malaguzzi, L. (1994). Your image of the child: Where teaching begins. <i>Child Care Information Exchange</i>, 52-52.</p> <p>Tonucci, F. (1991). Como ser niño. <i>Viñetas.</i>—2ª edición—Ed. Rei Argentina—Bs. As.</p> <p>Tonucci, F. (2007). <i>Frato, 40 años con ojos de niño</i> (Vol. 12). Graó.</p> <p>Tonucci, F. (2016). <i>Cuando los niños dicen basta!</i> (Vol. 321). Graó.</p>

Creo que la reflexión podría ser seguida por algo práctico, cómo la idea de observar la infancia de modos diferentes en espacios públicos y escribir viñetas (como propuso Eduardo).

4. Filosofía para niños (p4C) (Giovanna Caetano da Silva)

Título	La filosofía para niños y las comunidades de indagación como metodología democrática en Educación Infantil: posibles caminos frente a la alfabetización más-que-humana
Asignatura	Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Educación Infantil (Grado en Educación Infantil)
Objetivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar indagaciones filosóficas para pensar sobre infancia, alfabetización y temas emergentes de interés al grupo. 2. Reflexionar sobre las imágenes de infancia (Malaguzzi, 1994) y como estas nos influyen. 3. Tener contacto con diversos álbumes ilustrados. 4. Aprender a facilitar la 'Filosofía para Niños (P4C). 5. Ser capaz de construir una comunidad de indagación en educación Infantil (Stanley, 2012).
Actividades	<p>Para las siguientes actividades, seguimos el ciclo de indagación filosófica basado en el libro de Stanley (2014, pp.147-148). En las lecciones introductorias, no siempre se completó el ciclo, ya que se trataba de una primera aproximación a la metodología. No es necesario que las lecciones a seguir sean secuenciales. Por otro lado, las lecturas tienen que ser realizadas en rueda, de modo que adaptaciones en el espacio del aula son siempre necesarias.</p> <p>ACTIVIDAD 1 - Indagación filosófica a partir del poema 'Cien lenguajes de la infancia' de Loris Malaguzzi</p> <p>Esta actividad se basa en el poema «Los cien lenguajes de los niños» de Loris Malaguzzi.</p> <p>La intención era que los alumnos no se centraran tanto en el significado de todo el poema, sino que conectaran con alguna de sus partes. Por eso, comenzamos la clase práctica escuchando el poema (no leyéndolo) en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=BFNi0TcVKTY.</p> <p>Aunque estaban en un grupo de cinco alumnos, en este primer momento se les pidió que hicieran un dibujo o tomaran nota del poema individualmente. A continuación, se formaron dos filas paralelas en el aula y los alumnos tuvieron la oportunidad de mostrarse sus dibujos unos a otros. Cada alumno tuvo tiempo de comentarlo con más de un compañero. La fila se movía en el sentido horario, de modo que las parejas iban cambiando. El objetivo era también que la lección implicara movimiento (lenguaje corporal).</p> <p>Tras esta dinámica, los alumnos volvían a su grupo inicial (formado por cinco alumnos) y discutían las cosas que les habían llamado la atención al hablar con otras personas. Esto dio lugar a la creación de preguntas comunes que interesaron o estimularon al grupo. El facilitador (Giovanna) no indicaba el tipo de pregunta y no intervenía en las preguntas creadas. A continuación, los grupos elegían una única pregunta y la anotaban en la pizarra. Por último, como grupo entero se elegía una pregunta apenas para que todos hablaran de ella y la comentaran (véase la imagen 1 a continuación).</p>

ACTIVIDAD 2 Indagación filosófica con el libro [‘Hablo como el río’](#) de Jordan Scott

Empezamos la clase reflexionando sobre la siguiente cuestión: «¿Qué hace la lengua en el mundo?». La idea era que los alumnos debatieran sobre cómo la lengua comunica, conecta, descodifica, puntúa, expresa, etc. A partir de ahí, nos planteamos la pregunta: ¿existe un único tipo de lenguaje? ¿Solo los humanos tienen lenguaje? ¿Qué implicaciones tienen estas afirmaciones?

Tras este debate, bajamos al patio de la facultad, donde la facilitadora leyó el libro “Hablo como el río” a toda la clase. Todos estaban sentados en rueda. Después de la lectura, la facilitadora proporcionó a los alumnos acuarela, pincel, y un trozo de papel continuo blanco. La idea era que «dejaran hablar al material» y que hicieran creaciones basadas en la lectura. Luego, se reunirán con su grupo y pensarán en una pregunta para esta historia que les gustaría compartir con la clase. Escriben la pregunta en un post-it y lo pegan en el papel continuo siguiente. Después, utilizando jeringuillas y agua (en alusión a la historia), votamos en grupo qué pregunta nos gustaría debatir (una sola).

ACTIVIDAD 3 Clase teórico-práctica

Celebramos una clase teórico-práctica para debatir sobre los principales autores de filosofía para niños*, sus principios y fundamentos. Conectamos esta discusión con la necesidad de pensar las clases de lengua y literatura en un marco de competencia comunicativa que rompa la jerarquía entre alumno y profesor y la mecanización del aprendizaje de lengua y literatura. Reflexionamos sobre nuestras experiencias anteriores donde ya estaban siendo realizadas indagaciones filosóficas en aula.

*Las referencias utilizadas para esta clase aparecen al final de este documento.

ACTIVIDAD 4 Indagación filosófica con el libro [El pequeño Cuchi Cuchi](#) de Mario Ramos

Esta lección se basó en los intereses de los alumnos al largo del curso y en los debates que tenían lugar en clase. Lo interesante de la filosofía para niños es que, al ser una herramienta democrática, permite este tipo de adaptaciones curriculares. Se recomienda que al replicar estas clases se tenga esto en cuenta, una vez que el grupo puede presentar intereses por otras temáticas y adaptaciones serán necesarios (e.j. en la elección de silent books).

Para esta clase se eligió el tema del «poder» sin comentárselo a los alumnos. La intención era leer un libro sobre el tema, pero no profundizar en él si la discusión tomaba otro rumbo.

Ese día, se ha reservado un aula donde se pudiera sentarse en el suelo formando un círculo. La clase empezó con un debate sobre el hecho de sentarnos en el suelo y la

	<p>necesidad de encontrar formas de acercarnos a nuestros alumnos. Luego la facilitadora pidió que se realizase colectivamente la lectura del libro “El pequeño Cuchi Cuchi”. En círculo, cada alumno leía una página y pasaba el libro a otro. Después, en grupo se ideaban cuatro preguntas para debatir basándonos en el libro. A continuación, el facilitador pedía a los grupos que eligieran una pregunta y la colocaran en el centro. Entonces se realizaban las votaciones. Cada alumno tenía un botón y lo colocó sobre la pregunta que quería votar. Después, la pregunta era debatida con todos los presentes en el círculo y el facilitador iba tomando notas de modo a crear una nube de palabras clave visible a todos.</p> <p>Por último, se evaluó la sesión de filosofía en grupo. Han sido planteados los aspectos positivos y los aspectos a mejorar, así como cómo los participantes se han sentido dentro de la comunidad de investigación. Se ha utilizado la siguiente imagen como ayuda para el debate (evaluación cualitativa). Por último, se han retomado los principios de la filosofía para niños y las ventajas de trabajar con esta herramienta a cualquier edad como cierre de la actividad.</p>
Duración temporal	<p>3 sesiones presenciales de clase práctica (aprox. 1h 20 cada).</p> <p>1-2 sesiones de clase teórico-práctica (aprox. 1h 20 cada).</p>
Evaluación	<p>La evaluación se llevó a cabo utilizando una rúbrica con criterios predefinidos y basándose en la documentación pedagógica realizada por los alumnos para observar los procesos y también el resultado final. Las documentaciones eran subidas en un Padlet creado por cada grupo. El mismo era actualizado semanalmente. Allí registraban el proceso de la actividad y los momentos que más le llamaron atención o que ocasionaron dilemas en el grupo.</p>
Materiales necesarios	<ul style="list-style-type: none"> • Post-it • Bolígrafos • Selección de álbumes ilustrados o elementos para la indagación (la indagación puede partir de un objeto). • Botones para la votación de la actividad 4 • Jeringuillas para la votación de la actividad 2 • Folleos • Acuarela
Recogida y análisis de datos	<p>Recogida</p> <p>En este curso hemos trabajado con el concepto de documentación pedagógica desarrollado por la pedagogía de Reggio Emilia (Rinaldi, 2021, Murriss and Reynolds, 2018).). Para ello, se pidió a los alumnos que experimentaran con la «auto-documentación» y que grabaran sus procesos en la plataforma Padlet. Dentro del grupo, se propuso que una persona fuera el observador participante y llevara a cabo la documentación. De este modo, los grupos (15 grupos) recopilaron fotos y vídeos y también apuntes que recogían momentos vivenciados durante la asignatura. Por otro lado, la profesora recogió datos en su diario de campo, donde después de cada clase apuntaba los hechos que le llamaron la atención y/o ideas para futuras dinámicas.</p>

Análisis inicial partiendo de las notas de la docente:

Las diferentes propuestas de la filosofía para niños (P4C) produjeron un gran cambio en la dinámica de la clase y en el objetivo de sensibilizar a los alumnos hacia imágenes más justas de la infancia y la alfabetización (Murriss and Haynes, 2018). A partir de mi diario de campo (Giovanna), ha sido posible reflexionar en un primer momento sobre cómo estas clases influyeron en (i) mi posición como profesora, (ii) la participación de los alumnos, (iii) la flexibilidad de las vías de enseñanza, (iv) la profundidad de los debates (v) la materialidad de la enseñanza y del aprendizaje.

Para ilustrar estos puntos, remito a dos de las notas del diario de campo:

«Una clase con preguntas filosóficas te hace pensar de otra manera sobre la autoridad. Al final de la clase, sonó la alarma de un alumno que parecía decir que la clase había terminado. No me sentí faltada al respeto. Sentí que allí teníamos una responsabilidad mutua. Incluso cuando «la lección se alargó más de la cuenta». (Lección 2 - Diario de campo de Giovanna)

«Lo que más me sorprendió en el grupo fue cuando me acerqué a ellos para preguntarles sobre conceptos y me dijeron '¿Yo??', como si fuera una sorpresa que les pidiera su opinión» (24/04- Diario de campo de Giovanna).

Estas notas—sacadas muchas veces entre el terminar la clase y el llegar a casa—me remiten a diversos momentos de la clase donde sentí que ser profesora ya no significaba tener el poder o ser responsable de las decisiones que pueden ser grupales (por ejemplo, sobre lo que queremos debatir dentro de un tema). Gracias a las indagaciones filosóficas, y su propuesta de una comunidad democrática, pudimos llegar a lugares y temas que yo no habría podido prever si no hubiera contado con la participación y la contribución de todos, si los materiales no nos hubiesen también planteado preguntas de diferentes naturalezas y si todos no hubiésemos salido de nuestra zona de confort. Estudiar lengua y literatura pasó a ser un proceso emergente, más que enfocado en contenidos específicos, pre-establecidos o representacionales. Se contó con la presencia de cuerpos y mientes, sin disociarlos. Al final, “utilizamos una intrincada mezcla de razón, emociones, imaginación y también el cuerpo. Nos adentramos en las historias a través del tacto, el suspiro, el olfato y el oído...” (Haynes y Murriss, 2012, p. 84, nuestra traducción).

Además, observé cómo los alumnos empezaban a darse cuenta de que su participación era necesaria para que la clase fuera «nuestra» y no mía. Percibí cómo al principio les daba vergüenza o miedo participar y exponer aspectos filosóficos que no tenían necesariamente una respuesta. En una de las notas, por ejemplo, subrayo la incomodidad de los alumnos respecto a leer libros que no tienen un final claro. Sin embargo, percibo que, en el discurrir de las clases, la incertidumbre se tornó

nuestra aliada y no más un impedimento. En la última dinámica, en especial, noté un gran avance en la participación y en la generación de un debate. Ha sido una clase especial, como muchos alumnos han descrito, donde se dialogó verbalmente sobre el poder al mismo tiempo que se materializaba una dinámica sobre poder (sentados en el suelo, compartiendo preguntas, dudas y respuestas).

Con el tiempo, la clase se convirtió en un entorno en el que no saber la respuesta, pero aun así querer compartir lo que les intrigaba era una posibilidad. Las preguntas se hicieron cada vez más complejas y difíciles de responder. También los silencios. No vi esto como un aspecto negativo. Me agarré a la reflexión de Snaza (2013) de que quizás la educación deba moverse un poco en direcciones no preestablecidas.

Bibliografía básica

Malaguzzi, L. (1994). Your image of the child: Where teaching begins. *Child Care Information Exchange*, 52-52.

Murris, K. S. (2008). Philosophy with children, the stingray and the educative value of disequilibrium. *Journal of Philosophy of Education*, 42(3-4), 667-685.

Murris, K. (2022). *Karen Barad as Educator: Agential Realism and Education*. Springer.

Murris, K. (2016). *The posthuman child: Educational transformation through philosophy with picturebooks*. Routledge.

Haynes, J., & Murris, K. (2012). *Picturebooks, pedagogy, and philosophy*. Routledge.

Murris, K., & Reynolds, R. A. (2018). Reggio Emilia inspired philosophical teacher education in the Anthropocene: Posthuman child and the family (tree). <https://doi.org/10.18357/jcs.v43i1.18262>

Pitluk, L. (2019). *Filosofía para con niños y niñas*. Homo Sapiens Ediciones.

Stanley, S. (2012). *Why think?: philosophical play from 3-11*. Bloomsbury Publishing.

Torres Begines, C. (2023). Leer con el cuerpo: una lectura corporeizada en Educación Infantil. *Enunciación*, 28, 93–108. <https://doi.org/10.14483/22486798.20468>

Ética y tratamiento de datos

El estudiantado que participó en la experiencia obtuvo información acerca de las características y fines del proyecto de innovación. Todas las personas participantes firmaron un consentimiento informado y cedieron los materiales que aquí se comparten para fines didácticos y de investigación.

Ilustraciones

Actividad 1

Actividad 2

Actividad 4

5. Manera de mirar la acción tutorial (Irene Moreno Medina)

Título:	Experiencia como estudiante tutorizado
Objetivos:	-Conocer cómo ha sido la experiencia vital que han tenido los estudiantes en su vida académica como tutorizados y su relación con las tutorías. -Presentar un nuevo paradigma para los estudiantes, el posthumanismo, como un recurso en su formación como docentes para dar respuesta como tutores. -Repensar la labor docente-tutor en su relación con los estudiantes desde una perspectiva perspectiva posthumana y neomaterialista.
Actividad:	En la sesión de presentación de la asignatura se realiza, además, un examen de ideas previas. En este <i>examen</i> se pide que contesten a la pregunta: Las normas son las siguientes: no se puede escribir un texto completo (sí usar palabras sueltas), utilizar los materiales ofrecidos por la docente y/o utilizar sus propios materiales. Después se presenta a la clase su creación, con un título breve, el resto de compañeros tienen que escribir qué es lo que les genera (emoción, pensamiento, qué interpretan). Tras unos minutos, el autor de la obra explica lo que significa y el resto de estudiantes tiene que comparar si corresponde o no con lo que les ha generado. Secuencia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de pregunta y materiales disponibles 2. Elaboración de sus creaciones para dar respuesta a la pregunta 3. Presentación voluntaria de sus creaciones al aula dando solamente un título breve 4. Estudiantes escriben qué es lo que la obra las hace sentir, recordar, etc. 5. Presentador explica qué es lo que representa su obra 6. Grupo clase compara lo que dice presentador con su propia idea
Duración temporal:	1 sesión, primer día de clase.
Evaluación:	Evidencias: vídeo de sesión (mala calidad), recogida de las creaciones (en despacho de Fernando), fotografías del cuadrante en el que los estudiantes indican si las obras corresponden con lo que les ha generado.
Materiales necesarios:	Folios de colores, tijeras, cinta adhesiva, plastilina, rotuladores, cordel (más el de los propios estudiantes).
Recogida de datos:	Grabación de audio y vídeo. Observación.
Análisis de datos:	Todos los materiales presentados son utilizados. Una estudiante diseña un dibujo con tu Tablet. Algunos de los usos de plastilina: hacer una caca. Uso de cordeles: decoración de su obra o para unir puntos en un folio. Rotuladores. Pintar, escribir, dibujar. Uso de folios: uso junto a rotuladores, bolas de papel, aviones. Avión de papel: han realizado esta obra tres personas, cada una con un título y un significado distinto.
Bibliografía:	Guzmán, F. y Pacheco, A. (Coords). (2022). <i>Perspectivas de lo más-que-Humano en la Infancia: Introducción a las investigaciones Postcualitativas, Neomaterialistas y Posthumanas en Educación</i>). Editorial Síntesis.

6. Trabajando con la diversidad (M^a Jesús Balbás Ortega)

Título:	¿DIVERSIDAD?
Objetivos:	<ul style="list-style-type: none">• Conocer las ideas previas sobre el concepto DIVERSIDAD• Expresar las emociones/sensaciones que les evoca el concepto Diversidad• Reflexionar sobre lo que puede estar detrás de estas ideas• Utilizar lenguajes diferentes para expresar sus ideas• Utilizar una herramienta accesible a todas las alumnas, que forma parte de la Plataforma virtual de la US, creando un espacio accesible y cercano que las anime a compartir• Realizar un análisis de las ideas de las compañeras basadas en unos indicadores• Exponer los resultados al grupo-clase• Plantear propuestas creativas de carácter interdisciplinar, para enriquecer la idea inicial
Actividad:	<p>Esta actividad se realiza en dos sesiones al comienzo del cuatrimestre.</p> <p>Primera Sesión:</p> <p>El primer día de clase, después de la Presentación de la asignatura, se les plantea la actividad explicando cómo tendrán que hacerla:</p> <p><i>ACTIVIDAD INICIAL INDIVIDUAL</i></p> <p><i>¿En qué pienso cuando oigo la palabra DIVERSIDAD?</i></p> <p><i>¿Qué me sugiere?</i></p> <p><i>¿Con qué la asocio?</i></p> <p><i>REALIZA UN DIBUJO, ELIGE UNA IMAGEN, UN OBJETO... ALGO QUE REPRESENTA LO QUE SIGNIFICA PARA TI ESTE TÉRMINO, SIN UTILIZAR PALABRAS</i></p> <p><i>AÑADE UNA BREVE EXPLICACIÓN DE ELABORACIÓN PROPIA</i></p> <p><i>SUBE TODO AL FORO-DEBATE TITULADO ¿DIVERSIDAD? para que podamos compartirlo en clase</i></p> <p>Se les da un plazo de 15 días para realizarla, dando así tiempo a que se vayan incorporando todas las alumnas que no llegan la primera semana.</p> <p>Utilizarán el Foro de Debate, herramienta que tienen incluida en la Plataforma de enseñanza virtual a la que todas las alumnas matriculadas en la asignatura tienen acceso. Se dedica unos minutos en clase a explicarles el uso de la herramienta pues la mayoría no la ha utilizado antes.</p> <p>Se incluyen las instrucciones para realizar la actividad en el mismo Foro para las que no han estado en clase el primer día.</p> <p>Segunda sesión:</p> <p>Una vez terminado el plazo para subir las aportaciones al Foro, se retoma la actividad en clase, trabajando en pequeños grupos. La profesora distribuirá el total de aportaciones subidas al Foro entre todos los grupos, de forma que cada uno tendrá cuatro o cinco. Se le pide que analicen las aportaciones que les hayan correspondido, a través de unas cuestiones:</p>

	<p><i>¿De qué idea parte la opinión/aportación de cada una de las compañeras? (en qué se basa)</i></p> <p><i>¿Cuál os ha llamado más la atención? ¿Por qué?</i></p> <p><i>¿Con cuál de ellas estaríais más de acuerdo?</i></p> <p>Se les da tiempo en clase para analizar las aportaciones y responder a las cuestiones. Lo harán por escrito elaborando un documento que tendrán que enviar a la profesora a través de la herramienta Mensajes de Curso (de la Plataforma virtual) en esta misma clase.</p> <p>Cuando hayan terminado, se exponen oralmente los resultados del análisis realizado todos los grupos, estableciendo un debate final para llegar a conclusiones compartidas.</p>
Duración temporal:	Dos sesiones de clase de 1h20min, más tiempo de trabajo personal durante los primeros 15 días del
Evaluación:	<p>La actividad se evalúa tanto por parte de la profesora como por parte de las propias alumnas, en pequeños grupos.</p> <p>Se recogen distintos tipos de evidencias: fotografías, dibujos ya elaborados y de elaboración propia, canciones, videos y textos escritos</p>
Materiales necesarios:	<p>Todo lo que quieran utilizar para realizar los dibujos, fotografías, audios...</p> <p>Acceso a la Plataforma Virtual de la US para utilizar dos de las herramientas que ofrece: Foro de debate y Mensajes de Curso</p>
Recogida de datos:	Se han extraído las aportaciones individuales que se subieron al Foro, así como los mensajes del trabajo realizado por grupos.
Análisis de datos:	Se llevó a cabo un análisis de las aportaciones y opiniones entre las mismas compañeras de clase.
Bibliografía:	<p>No se utilizó ninguna bibliografía, lectura inicial, con la intención de que no se sintieran influenciadas por las mismas</p> <p>Nota: Copie la bibliografía que fundamente o se relacione con esta acción (haya sido utilizada en el aula o no).</p>
Notas observaciones complementarias:	<p>u</p> <p>Asignatura: Atención a la Diversidad en Educación Infantil</p> <p>Obligatoria 2º Cuatrimestre Primer curso Grado de Educación Infantil</p> <p>Participan un total de 59 alumnas en el Foro. Dan su consentimiento 50 alumnas</p>

7. Materiales didácticos para abordar el concepto de alfabetización desde una perspectiva posthumana y neomaterialista con el profesorado en formación (Sabina Reyes de las Casas)

Titulación	Grado en Educación Primaria
Asignatura	Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Educación Primaria
Objetivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conocer las ideas previas del estudiantado sobre el concepto de alfabetización dentro del área de Lengua Castellana y Literatura. 2. Realizar una lectura guiada de diferentes fragmentos del libro <i>Perspectivas de lo más-que-humano en la infancia</i> (2022) para pensar-con-la-teoría y permitir que el estudiantado se cuestione el concepto tradicional de alfabetización. 3. Debatir y dialogar en torno a los textos propuestos para repensar la alfabetización y las prácticas alfabetizadoras desde una perspectiva posthumana y neomaterialista. 4. Realizar un vídeo corto por equipos que recoja la nueva concepción de alfabetización que desarrolla el estudiantado después de haber completado la lectura y el debate de los textos escogidos de <i>Perspectivas de lo más-que-humano en la infancia</i> (2022).
Actividades	<p>ACTIVIDAD 1. Identificación de las ideas previas del estudiantado y aproximación al concepto de alfabetización.</p> <p>Breve descripción de la actividad. Se planteó al estudiantado la pregunta “¿Cómo podemos definir la alfabetización?” y se llevó a cabo una lluvia de ideas. A continuación, los distintos equipos que se formaron para trabajar en esta sesión realizaron una representación visual (no exclusivamente lingüística o verbal) del concepto de alfabetización. Para llevar a cabo la representación del concepto, el estudiantado podía buscar información en línea e intercambiar ideas dentro del equipo de trabajo. El soporte para llevar a cabo la representación fue una cartulina que proporcionó la docente, quien también entregó al estudiantado tijeras, cola, pegamento y hojas de papel. Además, se les había pedido la semana previa que trajesen al aula materiales reciclados para utilizarlos en esta primera sesión del taller. Por último, la docente recalcó que la cartulina y todos los materiales podían ser manipulados o transformados como considerase cada equipo para representar el concepto de alfabetización (ver Ilustración 1. <i>Materiales y desarrollo de la sesión</i>). En total, el estudiantado hizo diez carteles distintos. Al finalizar la sesión, un representante de cada equipo compartió en el <i>Tablero de discusión</i> habilitado en la plataforma de enseñanza virtual de la asignatura una fotografía con la representación multimodal de concepto de alfabetización y también una breve descripción sobre lo que el equipo quiso representar (ver Ilustración 2. <i>Tablero de discusión habilitado</i>).</p> <p>ACTIVIDAD 2. Puesta en común de los materiales creados.</p> <p>Breve descripción de la actividad. En una segunda sesión, cada uno de los diez equipos presentó su propuesta de representación del concepto de alfabetización al resto de la clase, expuso brevemente qué quería representar y por qué había escogido los distintos materiales utilizados (ver Ilustración 3. <i>Cartel creado por uno de los equipos</i>). Los restantes equipos apuntaron las fortalezas y debilidades de la propuesta para tratar de establecer una definición colectiva lo más completa posible del concepto de alfabetización.</p>

Una vez terminada la presentación, todos los carteles se colocaron con chinchetas en los tabloncillos de corcho del aula donde se impartían las sesiones teóricas de la asignatura para que estuvieran presentes en el aula durante todo el cuatrimestre y sirvieran como referentes del punto de partida del estudiantado al comienzo de la experiencia, tal y como puede comprobarse en la Ilustración 4.

ACTIVIDAD 3. Lectura guiada y debate a partir de diferentes fragmentos del libro *Perspectivas de lo más-que-humano en la infancia* (2022), coordinado por Alejandra Pacheco-Costa y Fernando Guzmán-Simón.

Breve descripción de la actividad. Se proporcionó al estudiantado una selección de distintos fragmentos del libro *Perspectivas de lo más-que-humano en la infancia* (2022) en los que se abordan la concepción posthumana de la infancia y la educación, la materialización de la alfabetización en la infancia y algunos ejemplos de prácticas alfabetizadoras, y se le pidió que realizaran una primera lectura autónoma de los textos propuestos. Además, teniendo en cuenta que los textos son complejos porque implican acercarse a un nuevo paradigma a la hora de afrontar los estudios sobre la infancia, se propusieron algunas preguntas guiadas para facilitar la lectura.

Tras la primera lectura individual, durante dos sesiones, se realizó una reflexión grupal de los textos que partió de las preguntas guiadas y se enriqueció con el debate del estudiantado sobre la alfabetización y las prácticas alfabetizadoras desde una perspectiva posthumana y neomaterialista. Durante estas dos sesiones, se fueron anotando en la pizarra las principales ideas que surgieron de la lectura compartida de los textos.

ACTIVIDAD 4. Realización de vídeos sobre el concepto de alfabetización.

Breve descripción de la actividad. Como propuesta para reformular o repensar el concepto de alfabetización que los equipos plantearon en la Actividad 1, se les pidió que por equipos realizaran un vídeo corto que reflejase lo que consideran que es la alfabetización después de haber trabajado las lecturas en las dos sesiones previas. Para llevarlo a cabo, podían utilizar cualquier técnica, formato o recurso. Los únicos requisitos que estableció la docente eran que la propuesta integrase las lecturas de la Actividad 3 (para apoyarlas o cuestionarlas, según su criterio) y que el vídeo no superase los cinco minutos.

El estudiantado tuvo dos sesiones para trabajar en clase, las cuales fueron complementadas con aproximadamente 3 horas de trabajo autónomo para seleccionar materiales, grabar y editar el vídeo. Los catorce vídeos realizados por el estudiantado pueden reproducirse en la siguiente dirección de YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLPQs6aSylKuiqf0g_NdwPsgueXjAO5OUl

ACTIVIDAD 5. Visualización de los vídeos y reflexión final.

Breve descripción de la actividad. En una última sesión presencial se visualizaron los cortos sobre el concepto de alfabetización que realizaron los catorce equipos (ver Ilustración 4. *Visualización de cortos en el aula*). Además, se llevó a cabo una actividad de coevaluación con el objetivo de detectar fortalezas y debilidades, y plantear propuestas de mejora.

Por último, se planteó una reflexión final en gran grupo que volvía sobre la pregunta inicial que nos habíamos hecho en la Actividad 1: “¿Cómo podemos definir la alfabetización?”.

Duración temporal

6 sesiones presenciales de 1h 20 min
5 horas aprox. de trabajo autónomo del estudiantado

Evaluación	<p>En esta propuesta didáctica se realizaron actividades de heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Antes de comenzar la secuencia de actividades, se proporcionó al estudiantado una escala de valoración con tres ítems evaluables que serían tenidos en cuenta por la docente a la hora de calificar los entregables (cartel y vídeo): 1) formato y competencia en comunicación lingüística, 2) contenido y 3) trabajo en el aula. Además, el estudiantado autoevaluó su propio vídeo y realizó la coevaluación de los trabajos de los demás equipos a partir de cuatro criterios que fueron consensuados entre la docente y el estudiantado: 1) el vídeo integra las lecturas, 2) coherencia de la propuesta, 3) variedad de recursos empleados en la grabación y/o edición del vídeo, y 4) duración del vídeo (un mínimo de 4 minutos y un máximo de 6 minutos).</p> <p>Para no evaluar exclusivamente el producto final, se realizó también un seguimiento diario en el aula durante el proceso de creación de los distintos materiales.</p>
Materiales necesarios	<p>Cartulinas, tijeras, cola, pegamento, textos, hojas de papel, materiales reciclados traídos por el estudiantado, pizarra, ordenador, proyector, equipo de sonido.</p>
Recogida y análisis de datos	<p>Los datos de la experiencia se recogieron a través de la observación participante (diario del aula) y mediante fotografías y vídeos que realizó la docente con su teléfono móvil. Además, se cuenta también con materiales creados y/o recogidos por el propio estudiantado. En concreto, el estudiantado entregó 10 carteles (Actividad 1) y 14 vídeos (Actividad 4).</p> <p>El análisis de los datos obtenidos durante esta experiencia refleja que el estudiantado parte de una definición inicial del concepto de alfabetización que pone el foco en el desarrollo de las macrohabilidades o destrezas escritas (lectura y escritura) (Actividad 1). Sin embargo, gracias a la puesta en común de los artefactos realizados en la primera actividad, el estudiantado avanza progresivamente hacia una conceptualización de la alfabetización que tiene en cuenta las destrezas orales y la importancia que adquiere la capacidad que tenemos de adaptarnos a distintas situaciones comunicativas como parte de la alfabetización (Actividad 2). Asimismo, es también reseñable la importancia que el estudiantado otorga desde el principio a la alfabetización como una cuestión de justicia social.</p> <p>Por otro lado, la visualización de los vídeos creados por los distintos equipos refleja que, progresivamente, su concepción de la alfabetización va evolucionando. Así, la mayoría de los equipos incorporan en sus vídeos las lecturas trabajadas en la Actividad 3 y proponen una definición del concepto de alfabetización en la infancia que es considerada fruto de las intra-acciones entre agentes humanos y más-que-humanos, con lo que reconocen la agencialidad de la materia en el proceso de construcción de significados que van más allá de lo lingüístico o representacional. Además, la coevaluación realizada en la última sesión refleja que varios equipos son capaces de identificar con claridad cuando sus compañeros integran las lecturas en sus vídeos, aportando ejemplos específicos de cómo lo hacen. Por tanto, puede decirse que la nueva concepción de la alfabetización que predomina en la Actividad 5 supera la consideración tradicional de la alfabetización como adquisición de la lectoescritura y entronca con los planteamientos de Barad (2003), Hackett (2021) y Murrís (2016), entre otros investigadores.</p>
Bibliografía básica	<p>Barad, K. (2003). Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter comes to matter. <i>Signs: Journal of Women in Culture and Society</i>, 28(3), pp. 801-831.</p> <p>Hackett, A. (2021). <i>More-than-human literacies in early childhood</i>. Bloomsbury Academic.</p> <p>Murrís, K. (2016). <i>The Posthuman child. Educational transformation through philosophy with picturebooks</i>. Routledge.</p>

Pacheco-Costa, A. y Guzmán-Simón, F. (Coords.) (2022). *Perspectivas de lo más-que-humano en la infancia*. Síntesis.

Powell, S. y Somerville, M. (2020). Drumming in excess and chaos: Music, literacy and sustainability in early years learning. *Journal of Early Childhood Literacy*, 20(84), 839-861.

Snaza, N. (2019). *Animate literacies: Literature, affect, and the politics of Humanism*. Duke University Press Books.

Ética y tratamiento de datos El estudiantado que participó en la experiencia obtuvo información acerca de las características y fines del proyecto de innovación. Todas las personas participantes firmaron un consentimiento informado y cedieron los materiales que aquí se comparten para fines didácticos y de investigación.

Ilustraciones

Ilustración 1. Materiales y desarrollo de la sesión

La alfabetización

Espacio habilitado para compartir los carteles con la **representación visual** del concepto de **alfabetización** (27 de octubre de 2023). Es suficiente con que un miembro del equipo suba la imagen del cartel. Identifiquen en la publicación el nombre del equipo, quién estaba presente en la sesión y lo que quisieron representar.

Ilustración 2. Tablero de discusión habilitado

Ilustración 3. Cartel creado por uno de los equipos

Ilustración 4. Visualización de cortos en el aula

8. Crear y narrar con materiales (Giovanna Caetano-Silva y Concepción Torres-Begines)

Titulación	Grado en Educación Infantil
Asignatura	Desarrollo de Habilidades Lingüísticas y su Didáctica en Educación Infantil
Objetivos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Experimentar a través de nuestros <i>cuerpomentes</i> la escritura. 2. Reflexionar sobre el escribir que va más allá de las letras o de las páginas. 3. Valorar y crear historias apropiadas para la educación infantil 4. Realizar documentaciones pedagógicas.
Actividades	<p>ACTIVIDAD 1 (Clase práctica)</p> <p>En esta actividad, realizada durante la clase práctica de la asignatura, los alumnos debían crear un cuento para la educación infantil a partir de los materiales proporcionados. Cada grupo disponía de un kit de material distinto. No se especificó el género de la historia.</p> <p>Al final de la actividad se discutieron las dificultades y posibilidades de trabajar con materiales diversos. Además, en la clase teórica se planteó lo qué es (o lo qué puede ser) la escritura posthumana basándose en las actividades de Kuby & Gutshall Rucker (2016).</p>
Duración temporal	1 sesión presencial (aprox. 1h 20).
Evaluación	La evaluación de la actividad fue cualitativa. Se llevó a cabo utilizando una rúbrica con criterios predefinidos y basándose en la documentación pedagógica realizada por los alumnos para observar los procesos y también el resultado final (historia en formato de vídeo).
Materiales necesarios	Cartulinas, tijeras, plastilina, pegamento, hojas de papel, materiales reciclados traídos por el estudiantado y ordenador.
Recogida y análisis de datos	<p>Recogida</p> <p>En este curso hemos trabajado el concepto de documentación pedagógica desarrollado por el proyecto de Reggio Emilia (Rinaldi, 2021, Murriss and Reynolds, 2018). Para ello, se pidió a los alumnos que experimentaran con la «autodocumentación» y que grabaran sus procesos en la plataforma Padlet. Dentro del grupo, se propuso que una persona fuera el observador participante y llevara a cabo la documentación. De este modo, los grupos recopilaban fotos y vídeos y también grabaron en la plataforma la historia colectiva que habían creado.</p> <p>Análisis</p> <p>El análisis de los datos recogidos por los participantes muestra su compromiso con los distintos materiales y la necesidad de adaptar la escritura a los mismos.</p>

Al tratarse de una actividad introductoria, no se especificó el tipo de historia a ser creada, por lo tal que se observa una heteroneidad de géneros. Algunas historias han sido inspiradas en cuentos que ya existían, otras buscaban presentar algún aspecto de la cultura/historia local (e.j. Feria de Sevilla o semana santa).

De modo general, se observa que muchos de los alumnos optaron por contar historias que transmitieran un mensaje o una lección a los niños y niñas. Por otro lado, también se aprecia en estas creaciones el uso del lenguaje representacional. Por lo tanto, para futuras actividades, se sugiere que los alumnos trabajen con historias como libros silenciosos y que se discuta la imagen de la infancia a partir de estas creaciones. Con esto, se espera que la elección o creación de un cuento cargue consigo la reflexiones que proponen, por ejemplo, Murrís y Haynes (2012) y Murrís (2016).

**Bibliografía
básica**

Bondía, J. L. (2002). Notas sobre a experiênciã e o saber de experiênciã. *Revista brasileira de educação*, 20-28. <https://doi.org/10.1590/S1413-24782002000100003>

Kuby, C.R. and Rucker, T.G. (2016). *Go be a writer!: Expanding the Curricular Boundaries of Literacy Learning with Children*. Teachers College Press.

Kuby, C.R., Spector, K. and Thiel, J.J. (2019). Cuts Too Small: An Introduction. In C. R. Kuby, K. Spector and J.J. Thiel (Eds.), *Posthumanism and Literacy Education: Knowing/Becoming/Doing literacies* (pp- 1-17).Routledge.

Murrís, K. (2022). *Karen Barad as Educator: Agential Realism and Education*. Springer.

Murrís, K. (2016). *The posthuman child: Educational transformation through philosophy with picturebooks*. Routledge.

Murrís, K., & Reynolds, R. A. (2018). Reggio Emilia inspired philosophical teacher education in the Anthropocene: Posthuman child and the family (tree). <https://doi.org/10.18357/jcs.v43i1.18262>

**Ética
tratamiento de
datos**

El estudiantado que participó en la experiencia obtuvo información acerca de las características y fines del proyecto de innovación. Todas las personas participantes firmaron un consentimiento informado y cedieron los materiales que aquí se comparten para fines didácticos y de investigación.

Ilustraciones

Imágenes de los procesos de creación de historias sacadas por los alumnos:

